

Tomeguín Revista de Ornitología Cubana

Volumen 1, Enero 2026

JOURNAL OF CUBAN ORNITHOLOGY

ISSN 3106-4523.Vol.1:64-69

Foto. Yamil Saenz

Tercer registro documentado del Tordo de Cola Colorada (*Catharus guttatus*) para Cuba

Yaroddys Rodríguez Castañeda¹, Orlando Llerena², George E. Wallace³

eltomeguin.com

Tercer registro documentado del Tordo de Cola Colorada (*Catharus guttatus*) para Cuba

Third documented record of the Hermit Thrush (*Catharus guttatus*) for Cuba

Yaroddys Rodríguez Castaneda¹, Orlando Llerena², George E. Wallace³

¹H. Castillo 501, Ciego de Ávila, Cuba; e-mail: yarotomeguin@gmail.com

²Calle I Entre 31 y 32 Edif 893 apta 32 Cojimar, Habana, Cuba; e-mail: llerenaorlando@gmail.com

³36 Puddlers Lane, Falls Village, CT 06031 USA; e-mail: gwallace7490@gmail.com

Citar artículo como: Rodríguez Castañeda, Y., Llerena, O. & Wallace, G. E. 2026. Tercer registro documentado del Tordo de Cola Colorada (*Catharus guttatus*) para Cuba. Tomeguín, *Revista de Ornitología Cubana* ,1: 64–69.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18155523>

Portada: *Catharus guttatus* cortesía de Yamil Saenz, tomada en junio del 2024, California, USA.

Resumen: Se presenta el tercer registro documentado del Tordo de Cola Colorada (*Catharus guttatus*) para Cuba, correspondiente a un individuo fotografiado el 6 de marzo de 2024 en Cayo Coco, Archipiélago de Sabana-Camagüey, provincia de Ciego de Ávila. Este hallazgo confirma nuevamente la ocurrencia ocasional de la especie en el país. Además, se discute su estatus en

Cuba y se contextualiza su presencia dentro del Caribe, a la luz de registros históricos y recientes.

Palabras clave: *Catharus guttatus*, Tordo de Cola Colorada, Cuba, tercer registro.

Abstract: Here we present the third documented Hermit Thrush (*Catharus guttatus*) for Cuba, based on an individual photographed on 6 March 2024 in Cayo Coco, Archipiélago de Sabana-Camagüey, Ciego de Ávila Province. This finding further confirms the species' occasional occurrence in the country. In addition, its status in Cuba is discussed and its presence in the Caribbean is contextualized in light of historical and recent records.

Keywords: *Catharus guttatus*, Hermit Thrush, Cuba, third record.

Introducción

El Tordo de Cola Colorada (*Catharus guttatus*), descrito por el naturalista y zoólogo alemán Peter Simon Pallas en 1811, presenta una distribución extensa y bien documentada en Norteamérica. Su área de reproducción se extiende desde el sur de Alaska hacia el este, abarcando gran parte del centro y sur de Canadá, incluyendo regiones del noreste y de las Montañas Rocosas, mientras que durante la estación invernal ocupa amplias zonas de los Estados Unidos, expandiéndose hacia el sur hasta México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, y hacia el este hasta las islas Bahamas y Bermudas (AOU, 1998; Godfrey, 1986). Esta especie se caracteriza por su afinidad por hábitats forestales, donde ocupa

preferentemente sotobosques densos y bordes de bosques mixtos, siendo el único tordo de estas características cuyo tamaño poblacional se ha mantenido estable o incluso ha experimentado incrementos en las últimas dos décadas, según datos recientes de monitoreo de aves migratorias (Dellinger *et al.* 2020). En Cuba, el Tordo de Cola Colorada es considerado una especie accidental (Kirkconnell *et al.* 2020; Kirkconnell y Garrido, 2024).

Observaciones

El 6 de marzo de 2024, se realizaron observaciones de aves acuáticas en un estanque de oxidación ubicado en Cayo Coco, dentro del Archipiélago de Sabana-Camagüey, frente a la costa norte de Cuba, en la provincia de Ciego de Ávila (22°30'26"N, 78°21'06"O). Durante el regreso por el sendero a las 08:34 h, se observó un individuo de Tordo de Cola Colorada forrajeando activamente sobre el suelo (**Fig. 1**)

Fig. 1. *Catharus guttatus* observado forrajeando activamente en el suelo, posiblemente en busca de insectos y pequeños invertebrados. Imagen tomada por

Orlando Llerena en Cayo Coco, Ciego de Ávila, Cuba, Marzo 2024.

Tras obtener un registro fotográfico y videográfico detallado del individuo, se abandonó el sitio para evitar cualquier perturbación adicional. De inmediato, la observación fue comunicada a varios observadores de aves locales y registrada en la plataforma eBird (Rodríguez, 2024; Llerena, 2024), lo que permitió documentar la presencia del individuo en fechas posteriores. El último avistamiento documentado ocurrió el 15 de marzo de 2024 en la misma área, y fue consignado mediante listas independientes en la plataforma eBird, lo que indica la permanencia del ave en la misma localidad durante al menos varias semanas (López S., 2024). Posteriormente, el material fotográfico y audiovisual fue compartido con George Wallace, coautor del presente manuscrito ornitólogo con amplia experiencia en la identificación de passeriformes en el área del Caribe, quien corroboró de manera inequívoca la identificación de la especie (**Fig. 2**).

Fig. 2. *Catharus guttatus* forrajeando en el suelo, observado de espaldas; se aprecian el

manto y el dorso, uniformemente pardo-oliváceos, así como las coberteras supraalares y la cola de tonalidad pardo-rojiza. Imagen tomada por Orlando Llerena en Cayo Coco, Ciego de Ávila, Cuba, Marzo 2024.

Discusión

El primer registro del Tordo de Cola Colorada para Cuba fue documentado por George Wallace, quien capturó, anilló y fotografió un individuo inmaduro en un bosque de matorral el 25 de diciembre de 1995. Las fotografías de este ejemplar fueron depositadas en el Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros y en el Museo Nacional de Historia Natural de Cuba, constituyendo así el primer registro confirmado de la especie para el país (Wallace *et al.* 1999). El segundo registro documentado se refiere a un individuo anillado en la Quinta de los Molinos el 1 de noviembre de 2023, que fue recapturado el 6 de noviembre del mismo año (Ventura *et al.* 2024). Además, existe un avistamiento no documentado previamente, realizado el 18 de abril de 2001 por Kirkconnell, también en Cayo Coco (AK; Cotinga 17: 85).

Existe cierta ambigüedad en las referencias históricas sobre la ocurrencia de la especie en Cuba, la cual requiere una clarificación detallada. Sprunt y Chamberlain (1949) incluyeron a Cuba como área de invernada al Tordo de Cola Colorada en su obra *South Carolina Bird Life*, aparentemente basándose en una mención de esta especie en *Additions and Corrections to "Contributions to*

Ornithology in Cuba" de Juan Gundlach (1861). Aunque James Bond mencionó y rechazó este reporte, no aclaró completamente los detalles (Bond, 1951). Al revisar la cita original, se constató que la especie sí fue mencionada, pero como resultado de una interpretación errónea por parte de Sprunt y Chamberlain, posiblemente relacionada con el idioma alemán. El Tordo de Cola Colorada fue citado en una carta enviada por el ornitólogo estadounidense George N. Lawrence a Gundlach en 1856, en la que se discutía la sinonimia de la familia *Turdidae* y se ofrecían consejos para diferenciar los Tordos (Gundlach, 1861). Sin embargo, no figuró entre las 147 especies añadidas por Gundlach a la lista de aves conocidas para Cuba en ese momento. Por esta razón, la especie no fue incluida en las dos obras mayores posteriores, como señaló más tarde Bond (1951).

Rappole *et al.* (1983), en *Nearctic Avian Migrants in the Neotropics*, situaron a Cuba y Jamaica dentro del rango invernal del Tordo de Cola Colorada en las Antillas. Trabajos posteriores, como la primera edición de *A Guide to the Birds of the West Indies* (Raffaele *et al.* 1998), también incluyen a la especie, aunque sin detallar información específica sobre Cuba, y se limitan a señalar que es "accidental en Cuba", probablemente en referencia al registro de Wallace de 1995 (Wallace *et al.* 1999).

En resumen, actualmente existen tres registros documentados para Cuba y un avistamiento sin documentar: el primero, reportado por Wallace *et al.* (1999); un segundo individuo anillado en la Quinta

de los Molinos el 1 de noviembre de 2023 (Ventura *et al.* 2024); el presente registro del 6 de marzo de 2024, y el avistamiento de A. Kirkconnell en 2001 en Cayo Coco (AK; Cotinga 17: 85). Estos registros documentados y los avistamientos entre los meses de diciembre, marzo y abril sugieren que Cayo Coco, en el Archipiélago de Sabana-Camagüey, podría constituir un área de invernada ocasional para la especie, aunque muy rara, considerando su proximidad a Las Bahamas, donde se han reportado más de treinta registros (eBird, 2025). Como señaló Wallace, el individuo de 1995 aparentemente ocupaba un “territorio invernal” y existe la posibilidad de que su presencia en Cuba haya sido facilitada por desplazamientos hacia el sur motivados por condiciones climáticas severas en sus áreas habituales de invernada en Estados Unidos (Wallace *et al.* 1999) y. Estos datos sugieren que la especie podría invernar de manera ocasional en Cuba y que su presencia haya pasado inadvertida, considerando que se la clasifica como “rara fuera de la época de cría” en Las Bahamas (Raffaele *et al.* 1998), lo que refuerza la plausibilidad de que Cayo Coco y los cayos circundantes sean puntos de invernada esporádicos pero recurrentes para esta especie. El fortalecimiento de la participación de la comunidad cubana de observadores de aves, a través de actividades como los Cuba Big Years, incentivando salidas de campo más frecuentes, probablemente facilitará la obtención de nuevos avistamientos de otras especies, incluyendo las del Tordo de Cola Colorada, lo cual permitirá ampliar significativamente el conocimiento sobre su distribución, comportamiento y ecología en la región.

Agradecimientos

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al *Betty Petersen Conservation Fund* y a Lisa Sorenson de *BirdsCaribbean* por su apoyo a nuestras expediciones de campo. Asimismo, rendimos homenaje a la generosidad de nuestro querido Orlando H. Garrido, ya fallecido, por su constante guía y valiosos consejos durante nuestras salidas de campo. Agradecemos también a nuestro colega y observador de aves Nicolás Díaz Pérez y a su familia, por brindarnos hospedaje y facilidades durante las actividades de campo, lo que contribuyó de manera significativa al desarrollo de este trabajo.

Este manuscrito fue revisado por pares y cumple con los estándares éticos de la revista Tomeguín.

Literatura Citada

- American Ornithologists' Union (AOU). 1998. *Check-list of North American birds*. Seventh edn. American Ornithologists' Union, Lawrence, Kansas.
- Bond, J. 1951. *First supplement to the Check-list of birds of the West Indies* (1950). Academy of Natural Sciences, Philadelphia, PA, USA.
- Dellinger, R., P. B. Wood, P. W. Jones, and T. M. Donovan. 2020. Hermit Thrush (*Catharus guttatus*), version 1.0. In *Birds of the World* (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.herthr.01>

eBird (2025). Mapa de distribución de Hermit Thrush (*Catharus guttatus*). eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/map/herthr> (consultado el 22 de diciembre de 2025).

Godfrey, W. E. (1986). *The Birds of Canada*. Revised Edition. National Museums of Canada, Ottawa, ON, Canada.

Gundlach, J. 1861. Zusätze und Berichtigungen zu den Beiträgen zur *Ornithologie Cuba's*. *J. Ornithol.* 9(53): 401–416.

Kirkconnell, A., & Garrido, O. H. (2024). *Field Guide to the Birds of Cuba (2.ª ed.)*. Ithaca, NY: Comstock Publishing Associates, Cornell University Press.

Kirkconnell, A., G. M. Kirwan, O. H. Garrido, A. D. Mitchell & J. W. Wiley. 2020. *The Birds of Cuba, an Annotated Checklist*. BOU Checklist 26. British Ornithologists' Club, Tring, U.K.

Llerena, O. (2024). eBird Checklist S178741399. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/checklist/S178741399> (consultado el 21 de septiembre de 2024).

López, S. A. (2024). eBird Checklist S164947506. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/checklist/S164947506> (consultado el 21 de septiembre de 2024).

Mazar-Barnett, J. and G.M Kirwan (2002). Published records from the literature: *Carib. Cot.* 17:82-87

Raffaele, H., J. Wiley, O. Garrido, A. Keith, and J. Raffaele. 1998. *A Guide to the Birds of the West Indies*. Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, USA.

Rappole, J. H., E. S. Morton, T. E. Lovejoy III, and J. S. Rous. 1983. *Nearctic Avian Migrants in the Neotropics*. U.S. Fish and Wildlife Service, Washington, DC, USA.

Rodríguez Castañeda, Y. (2024). eBird Checklist S178901166. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/checklist/S178901166> (consultado el 21 de septiembre de 2024).

Sprunt, A., Jr., and E. B. Chamberlain. 1949. *South Carolina bird life*. Univ. South Carolina Press, Columbia, SC, USA.

Ventura del Puerto, Daniela, De Jongh, J. M., Arañaburo A. Laura, Hidalgo G, A. L. 2024 Segundo registro documentado del Tordo de Cola Colorada (*Catharus guttatus*) en Cuba *Revista cubana de ciencias Biológicas* Vol. 12 • No 1 Enero-Junio • 2024 • pp. 1- 4.

Wallace, G. E., Wallace, E. A. H., Froehlich, D. R., W., B. E., Kirkconnell, A, E., C, H. A. & M, E. 1999. Hermit Thrush and Black-throated Gray Warbler, new for Cuba, and other significant bird records from Cayo Coco and vicinity, Ciego de Ávila province, Cuba, 1995–1997. *Flo. Field Nat.* 27: 37–51.